

УДК 323.2:351/354:004

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИКИ ДАННЫХ

Онищенко С. К.

Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, Симферополь, Российская Федерация

E-mail: magnitikon@gmail.com

В статье анализируется институциональная трансформация государственного управления как результат перехода к экономике данных на основе повсеместного использования цифровых технологий. Рассматриваются проблемы появления новых формальных и неформальных институтов управления, создающихся на основе цифровых платформ, применении технологий сбора и обработки Больших данных, облачных и других сквозных технологий цифровой экономики. Выявлено, что часть институтов функционирует в виртуальной среде благодаря коммуникациям с использованием сервисов сайтов Госуслуг, налоговой системы и других, развитие которых предусмотрено Федеральным проектом «Цифровое государственное управление».

Целью данной работы является исследование трансформации институтов государственного управления под влиянием цифровых технологий, выявление их новых функций в экономике данных, появлении новых формальных и неформальных институтов развития.

В результате исследования институциональной трансформации государственного управления выявлены пути повышения эффективности государственных институтов управления за счет использования цифровых платформ для привлечения граждан к принятию управленческих решений, совершенствования документооборота, работы с финансами и социальными сервисами, что приводит к повышению качества жизни в целом. Государственные институты осуществляют институциональное строительство, создавая инновационные центры Сколково, Роскосмос, Ростех и другие образовательные и научно-производственные объединения. Вокруг таких центров создаются общественные организации и неформальные институты, в том числе в среде Интернет, включая предприятия малого и среднего бизнеса. Рассматриваются роли отдельных цифровых технологий в формировании новых институтов развития, включая технологические институты, к таким институтам также относится институт государственно-частного партнерства.

Ключевые слова государственное управление, институциональная трансформация, экономика данных, цифровые технологии, цифровые платформы, институты развития.

ВВЕДЕНИЕ

Цифровая трансформация и переход к экономике данных повлекли за собой глобальные институциональные изменения, происходящие в экономике, обществе и технологической составляющей социально-экономического развития. Изменения в производственных процессах, ведении бизнеса, организации образования и здравоохранения коснулись практически каждого гражданина, участвующего в трансформационных процессах путем использования мобильной связи, Интернет, банковских приложений и многочисленных сайтов. Институциональные преобразования проявились в экономике и управлении в результате внедрения новых, цифровых бизнес-моделей, торговле через маркетплейсы, практически повсеместном применении сквозных цифровых технологий, к которым, прежде всего, относятся Интернет вещей, искусственный интеллект и Большие данные, представляющие собой «автономные» системы, способные функционировать без вмешательства человека. Наиболее активными и адаптивными к новым условиям

экономики данных стали финансовые институты и институты бизнеса; государственные институты являются более инертной, но, в то же время, более влиятельной силой цифровой трансформации экономики и общества.

Одним из Федеральным проектом, оказывающих влияние на развитие государственных институтов Российской Федерации, является Федеральный проект «Цифровое государственное управление», рассчитанный на период до 2030 г.: «Ключевой целевой показатель, характеризующий достижение национальной цели – увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 % к 2030 году» [1]. Бюджет проекта составил 63,4 млрд рублей на 2025 г., которые должны были быть потрачены на цифровизацию органов государственного управления, развитие цифровой инфраструктуры для координации и контроля действий органов государственного и местного управления, общего сокращения управленческих расходов, прозрачности бюджета, совершенствования взаимодействия с гражданами. Фактически результатом должно стать развитие новых институтов, представляющих собой объединение формальных государственных представительств и неформальных гражданских объединений содействия власти. Одними из задач проекта являются: создание информационной системы правовой статистики, строительство Федерального центра обработки данных МВД, разработка и внедрение цифровой платформы «Цифровой аудит» для Счетной палаты, развитие автоматизированной государственной системы «Выборы» и информационной системы по защите прав человека. Реализация данного проекта показывает интегрирующую функцию цифровых технологий в строительстве и развитии новых институтов, перенос их в виртуальную среду. Препятствием в реализации проекта и охвате граждан Российской Федерации является недостаточное покрытие сетями связи, в том числе Интернет, огромного пространства России, социальное неравенство, отсутствие навыков и мотивов у большой армии пенсионеров для обращений в госорганы через их сайты, недоверие к электронным документам.

Проводником к использованию цифровых услуг государственных органов являются банки, поскольку большинство граждан использует платежные пластиковые карты и Интернет–банкинг. Задачи, поставленные в Федеральном проекте «Цифровое государственное управление» на 2024 г., в большинстве своем были решены: взаимодействуют с государственными организациями 70 % граждан и коммерческих организаций в цифровой форме; 90 % документооборота в госуправлении оцифровано; 69 % граждан имеют цифровое удостоверение личности [2]. Как следует из соответствующего Отчета, который занимает 1776 страниц и содержит сведения о положительных решениях по 46 позициям, связанных с разработкой специализированных программных продуктах, их технической поддержке, было освоено 67,894 млрд рублей в 2023 г. [3].

Среди большого числа научных работ, посвященных роли государства и государственных институтов в социально-экономическом развитии, мы выделяем и анализируем труды А. Р. Усмановой и В. О. Танцюры [2], Е. А. Колесниченко и А. А. Костылева [4], С. В. Бovyкина и О. В. Кулагиной [5], Н. А. Троян [10, 11], Г. Г. Фастович [13], С. А. Дятлова и И. И. Елисейевой [14], Д. В. Алонцевой и

К. Ю. Орехова [16], С. С. Яцечко [17] и др., что позволило выявить тенденции трансформации институтов государственного управления и определить их роль как институтов развития современной социально-экономической системы.

Проблема заключается в необходимости выявления институтов развития государственного управления, определении институтообразующей функции органов и организаций государственного управления и роли неформальных институтов в цифровой институциональной трансформации.

Целью данной работы является исследование трансформации институтов государственного управления под влиянием цифровых технологий, выявление их новых функций в экономике данных, появлении новых формальных и неформальных институтов развития.

ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ

Цифровые технологии меняют все сферы деятельности, в производственной и социальной сферах, но всюду это касается, прежде всего, управления процессами и системами, включая государственное управление. Е. А. Колесниченко и А. А. Костылев рассматривают проблему повышения эффективности участия государственных институтов в цифровой трансформации, делая упор на государственно-частное партнерство для успешного развития инноваций [4]. При этом показателями потенциала цифровой экономики являются: «Доля домашних хозяйств с доступом в Интернет», «Подключение к Интернету с мобильных устройств», «Использование электронной почты», «Участие в соцсетях», «Чтение/скачивание онлайн газет, журналов, электронных книг», «Онлайн-образование», «Интернет-шопинг», «Финансовые операции в сети», «Поиск работы через Интернет», «Оценки эффектов роботизации для карьеры». Но Е. А. Колесниченко и А. А. Костылев отмечают, что несмотря на достаточное количество институтов развития в России (а к ним относят крупные компании, производящие инновационные продукты, например, банки), существуют проблемы управления данными институтами со стороны государства, низкое взаимодействие региональных и федеральных институтов, отсутствие единой нормативной базы для этих институтов, слабое участие бизнеса в госпрограммах. Государство в рамках цифровой трансформации сокращает численность институтов развития, укрупняет их; сотрудников федеральных органов уменьшают на 5 %, территориальных – на 10 % [20].

Электронное правительство образует также институт развития цифровой экономики, поскольку, несмотря на множество предоставляемых сервисов для граждан и организаций, сайт «Госуслуги» требует подключения сайтов местных органов самоуправления, позволяющих решать локальные территориальные задачи граждан и участвовать в решении общих задач управления территорией. Поэтому С. В. Бовыкин и О. В. Кулагина предлагают: «использовать официальные веб-сайты (порталы) региональных и/или районных администраций в качестве основного средства (для решения проблем развития бизнеса), но дополнять их целевыми, проблемно-ориентированными виртуальными платформами (разработанными

авторами техническими и технологическими решениями)» [5, с. 6], подключать МФЦ (многофункциональные центры), а также стимулировать граждан, исследовать их мотивы принятия управленческих решений.

И. И. Корякин уточняет, в чем состоит цифровая трансформация государственных институтов: «Сутью информационно-цифрового обеспечения в нормотворческой деятельности являются: обсуждение субъектами права проектов ведомственных правовых актов в сети Интернет; электронное опубликование ведомственных правовых актов; осуществление в аппарате государственного управления электронного документооборота» [6, с. 222].

Государственные институты выполняют институтообразующую функцию как на федеральном, так и региональном уровнях, обеспечивая государственное управление, т. е. институт порождает институты, что проявляется, на наш взгляд, в следующем. Во-первых, государственные институты, к которым относят законотворческие и законодательные организации, генерируют правила создания новых государственных институтов, например, новых технопарков, госкорпораций, например, крупнейший инновационный центр России – Сколково, Роскосмос, Ростех, представляющие собой комплекс научных, производственных, а некоторых случаях, и образовательных учреждений. Особый интерес с позиций институционального строительства и трансформации представляет собой Сколково, поскольку имеет возможность привлекать в качестве резидентов сторонние компании с инновационными проектами, предоставляя им доступ к инфраструктуре и льготам. Генерируемые институты внутри Сколково имеют временный характер, но поскольку инновационные проекты могут «приходить» из разных отраслей, то и правила для таких временных институтов генерируются каждый раз разные, имеющие общую часть, обусловленную резидентурой (в смысле внешнего экономического агента) в Сколково и отраслевыми особенностями. Во-вторых, вокруг формальных государственных институтов начинают образовываться неформальные, представляющие собой общественные организации и течения. В-третьих, представительство крупных государственных институтов в виртуальной среде также порождает множество формальных и неформальных институтов как в среде Интернет, так и в виде традиционных организаций, например, развитие «умных» городов связано как с технологическим прогрессом, так и с привлечением граждан к решению организационных и финансовых задач наряду с официальной муниципальной властью, формируя новый институт управления. В-четвертых, государственные институты формируют институты предпринимательства: индивидуального, малого, среднего, каждый из которых функционирует по своим правилам. Таким образом, государственные институты можно назвать институтами развития, действующими в технологической, пространственной и человеческой сферах, создавая для этих сфер свои правила и получая обратную связь для корректировки этих правил.

Наличие политических и социальных черт в характере института государственного управления отмечает А. Л. Миронов: «по своей сущности социальная власть есть не что иное, как право управления определенным человеческим сообществом, действиями, поступками людей, теми или иными

социальными процессами» [7, с. 18]. В период цифровой трансформации между властью, которую олицетворяют люди и людьми, которыми управляют, возникает пласт из цифровых технологий, благодаря которому, с одной стороны, ускоряются процессы воздействия в виде передаваемых сообщений, а, с другой, потоки этих сообщений становятся более размытыми из-за возможности подчиненных искать пояснения, альтернативные решения, обращаться «через голову» агента управления в вышестоящие организации для уточнения или опровержения выданных указаний. Информационные технологии, служащие посредниками между органами управления и управляемыми, способствуют объединению последних в формальные, официальные организации и неформальные объединения, политические течения. Несмотря на возникающие в период цифровой трансформации новые проблемы, связанные с государственными управляющими воздействиями и разделением власти на государственную, муниципальную и общественную (наряду с общепринятым разделением на законодательную, исполнительную и судебную), А. Л. Миронов подчеркивает следующее необходимое требование, без которого могут возникнуть конфликты разного уровня сложности: «Государственное управление – это целостная институциональная система, действующая полифункционально» [7, с. 19]. В данном контексте государственное управление выступает как макроинститут, внутри которого формируются и развиваются другие, локальные по функциям и территориям институты развития, связанные с управлением по общегосударственным и смешанным правилам, обусловленными экономическими, институциональными и технологическими процессами.

Цели развития отражаются в государственных программах, на которые выделяются большие бюджетные средства, но результаты выполнения программ часто маскируются за несравнимыми показателями, например, сумму, на которую было построено жилье или выполнено строительства социальных объектов, сравнивают с квадратными метрами того же жилья или километрами дорог и т. п., что делает невозможным судить о выполнении программы в целом. Так, результаты программы «Цифровая экономика Российской Федерации» оказались недостижимыми к 2024 г., что связано, с одной стороны, с нереальными целями (создать отраслевую цифровую платформу за два года), а с другой, – с введенными санкциями и необходимостью срочной разработки отечественного программного обеспечения взамен изъятого зарубежного. Для решения задач государственного управления, среди которых О. М. Грибанова указывает защиту государственных интересов, «достижение технологического суверенитета по критическим позициям», «структурная модернизация российской экономики», «повышение качества управления государственными активами (как финансовыми, так и материальными) на всех уровнях управления» и, как условие, – создание новых институтов «для снижения неопределенности и рисков, возникающих в современных российских реалиях в связи с геополитическими условиями, изменением внешних связей, а с другой – способствовать росту экономики России» [8, с. 121].

Роль цифровых платформ, особенно с аналитическими функциями, в создании новых институтов развития государственного управления и трансформации имеющихся раскрывает в своем исследовании С. Д. Бодрунов. Он пишет о

«необходимости глубокой структурной трансформации институтов национальной системы государственного управления (НСГУ) в условиях стремительно развивающегося НТП и начала нооперехода – перехода к новой стадии развития цивилизации, основанной на знаниях, знаниеинтенсивном материальном производстве и ассоциативном взаимодействии» [9, с. 13].

Н. А. Троян также подчеркивает важность разработки цифровых платформ и их роль в процессах государственного управления, а также влияние цифровых технологий на данные процессы в целом [10]. Н. А. Троян пишет: «Современные платформенные решения интегрируются в новые механизмы принятия решений в государственных органах, что делает коммуникацию с обществом более эффективной» [10, с. 36]. Для государственного управления среди сквозных технологий цифровой экономики на первое место выходят облачные, поскольку позволяют использовать единые вычислительные ресурсы и хранилища данных без дифференциации затрат по отдельным государственным и муниципальным образованиям, поскольку закупка дорогостоящей техники и программного обеспечения каждому муниципальному образованию или другому органу государственного управления является недостаточно эффективной, приобретенные ресурсы полностью не используются. Цифровая платформа как универсальная информационная система с доступом нескольких категорий пользователей позволяет оперативно взаимодействовать этим пользователям между собой, принимать при необходимости коллективное управленческое решение и использовать общую базу (банк) данных для их анализа. В Федеральном проекте «Цифровое государственное управление» предусмотрено создание нескольких таких специализированных платформ, и работы уже успешно ведутся. Данные цифровые платформы не только реализуют механизмы государственного управления в условиях цифровой трансформации, но и формируют новые институты управления, являясь базой новой, человеко-машинной, социально-экономической системы. Цифровые платформы, использующие облачную архитектуру и уже работающие в системе государственного управления, это: Единый портал госуслуг; Система электронного межведомственного взаимодействия; Единое пространство доверия электронной подписи; Единая система идентификации аутентификации; Единая система справочников и классификаторов; Система координации, обеспечивающее формирование единого информационного пространства в сфере управления ИКТ в государственном секторе; Национальная платформа предоставления сервисов по удаленной обработке и хранению данных [11].

Государственное управление, построенное на основе цифровых платформ и облачных технологий, позволяет реализовывать новые модели взаимодействия между органами управления и другими институтами, включая формальные и неформальные общественные институты, бизнес и социальную сферу. Такие модели построены на идее институциональной адаптации, стандартизации документооборота и представления данных, интеграции традиционных и инновационных технологий управления и принятия решений [12]. Механизмами адаптивного управления, согласно исследованиям В. С. Прохоровской и В. В. Макрусева, служат функционально-ориентированные, процессно-

ориентированные и сервисно-ориентированные модели управления, реализуемые на единой цифровой платформе. В перечисленных моделях участвует встроенный искусственный интеллект, постоянно корректирующий траектории адаптации и предлагающий советы по принятию решений. Разработка и реализации платформы с указанным функционалом требует не просто технических предложений, но и сбора массива успешных управленческих решений с пояснением приведших к ним ситуаций и последующих преобразований в соответствующей области. В. С. Прохоровская и В. В. Макрусев указывают на следующие преимущества применения электронных порталов государственных услуг: оперативность услуги, территориальная независимость заказчика услуги, отсутствие бюрократических порогов при оказании услуги и возможность контроля за ее предоставлением со стороны органов управления.

Идею модернизации государственного механизма в процессе цифровой трансформации поддерживают Г. Г. Фастович [13], С. А. Дятлов и И. И. Елисеева [14], Н. В. Апатова [15], Д. В. Алонцева и К. Ю. Орехова [16], а также С. С. Яцечко [17], рассматривающие роль отдельных государственных институтов в их изменениях.

С. А. Дятлов и И. И. Елисеева исследуют особенности функционирования института госстатистики в цифровой экономике, применение ранее неизвестных технологий больших данных и интеллектуальных сервисов для их сбора и обработки. В современных условиях сами данные являются катализатором появления новых цифровых технологий, поскольку их объемы постоянно нарастают и требуют математических и программных средств выявления скрытых закономерностей и качественных выводов. «В цифровой экономике Большие данные становятся важнейшим фактором экономического роста, ценнейшим активом, имеющим полифункциональную ценность, заключающуюся не только в сборе разнообразной статистической информации, но и в широкой возможности применения больших данных для создания и разработки новых идей и технологий, а также принятия эффективных управленческих решений» [14, с. 48]. Для обработки больших наборов в статистике данных рекомендованы методы искусственного интеллекта, имитационного моделирования, оптимизации, пространственного анализа, визуализации данных и непосредственно статистической обработки. Также необходимо учитывать (с соответствующими методами вычислений) добавленную стоимость в компьютерных сетях, образующуюся в результате обработки экономических данных, изменяющуюся в процессе рекламного представления, переписки с пользователем, оплаты через виртуальные терминалы и банки, а также логистических операций. Указанные сложности требуют изменений в системе статистической обработки, начиная с фиксирования новых показателей.

Н. В. Апатова также обосновывает, что данные также являются источниками экономического роста в цифровой экономике, поскольку позволяют получить новые знания о закономерностях и перспективах ее развития [15]. Виртуализированная экономика, сочетающая традиционное производство в реальном секторе и представительство наряду с экономической деятельностью в сети Интернет, генерирует данные, которые не всегда подлежат регистрации и, соответственно,

хранению и обработке. В связи с этим представляет трудность оценки вклада цифровой экономики в ВВП, реального экономического роста страны.

К вопросам трансформации института госстатистики тесно примыкает проблема развития института налогообложения («налоговая ответственность»), сбора налогов и их справедливого назначения [16]. Институт налоговой ответственности предполагает отсутствие правонарушений в налоговой сфере, самостоятельной активности отслеживания и уплаты налогов со стороны юридических и физических лиц. С развитием цифровых технологий данный институт также трансформируется, появляется возможность отслеживания и уплаты налогов на сайте Госуслуг, на сайте Налог.ру; данные сайты располагают сервисами рассылки писем о ситуациях с налогами по электронной почте, что создает дополнительную возможность своевременной их уплаты.

Институты государственного управления включают институт государственно-частного партнерства, выполняющего функции социальной ответственности бизнеса и участия в инновационных проектах. С. С. Яцечко выявил факторы цифровой экономики, оказывающих влияние на развитие данного института, а также его особенности [17]. Главной особенностью института государственно-частного партнерства является наличие «цифровых» кадров; на втором месте – благоприятное нормативно-правовое поле, справедливые «правила игры»; третья – наличие телекоммуникационной инфраструктуры для реализации проектов партнерства; четвертая – кибербезопасность; пятая – требование к самому бизнесу, его гибкость, деловой риск, использование передовых цифровых технологий. Институт государственно-частного партнерства также является институтом развития в цифровой экономике при соблюдении перечисленных характеристик.

Федеральные институты развития служат инструментами, обеспечивающими экономическую безопасность России и эффективность их деятельности в данном направлении, нуждаются в количественных и качественных оценках [18, 19]. Г. А. Ерицын предлагает ввести систему ключевых показателей эффективности, включающей оценку полученного результата, количество затраченных ресурсов по их видам, оценку соответствия организованного процесса заявленному ранее алгоритму, затраченного времени на получение заявленного результата. Разработанная методика оценки эффективности институтов развития относится к инновационным, рыночным, инфраструктурным институтам, формируемым и действующим на региональном уровне, но основные ее положения могут быть применены и к другим государственным институтам. Г. А. Ерицын пишет: «институты развития понимаются в широком смысле и определяются как организации, учреждаемые в целях преодоления структурных, региональных дисбалансов и «провалов» в социально-экономическом развитии посредством оказания финансовых и нефинансовых мер поддержки в рамках установленных государством целей и функций деятельности» [18, с. 71]. Для оценки эффективности государственных институтов развития также можно использовать показатели достижения целей государственных программ и результаты экономико-математического моделирования на основе многофакторной линейной регрессии. Принятые Правительством Российской Федерации Методические рекомендации по

оценке институтов развития в стратегическом планировании используют также программно-целевой принцип [19, с. 108]. Новый «Типовой стандарт оценки реализации документов стратегического планирования институтов развития» включает как оценку персональных решений руководителя, так и реализацию мероприятий и эффективности соответствующего института.

ВЫВОДЫ

По результатам исследования можно сделать следующие выводы.

В результате цифровой трансформации и переходу к новой социально-экономической системе, основанной на информационно-коммуникационных технологиях и процессах генерации, сбора и обработки данных, происходят институциональные преобразования, которые можно назвать институциональной трансформацией. Данные процессы затронули экономику и социальную сферу, коснулись каждого члена общества и государственного управления, которое, с одной стороны, регулирует институты, а с другой, является основой для появления новых, формальных и неформальных институтов.

Федеральный проект «Цифровое государственное управление», результаты которого должны полностью проявиться к 2030 году, предполагает цифровизацию органов государственного управления, их координацию, сокращение управленческих расходов и появление новых институтов, формальных и неформальных в виде объединений граждан для совместного управления территориями.

Для решения проблем социально-экономического развития совершенствуют цифровые средства коммуникации между органами государственного и муниципального управления и гражданами, используя для этого цифровые платформы. При этом государственные институты выполняют институтообразующую функцию, создавая условия для новых институтов, например, госкорпораций, технопарков, образовательных и производственных учреждений и их объединений. Цифровые технологии служат коммуникационной основой управления, способствуют принятию управленческих решений, благоустройству территорий и повышению качества жизни граждан. С помощью цифровых платформ реализуются новые модели управления – процессно- и сервисно-ориентированные, а также осуществляется переход к человеко-машинной социально-экономической системе. Технологии сбора и обработки Больших данных позволяют совершенствовать институт госстатистики, получать данные для управления государством в целом, прогнозировать его развитие. Одним из институтов развития является институт государственно-частного партнерства.

В последующих исследованиях необходимо выявить конкретные показатели институциональной трансформации государственного управления, позволяющие измерить его эффективность, определить период жизненного цикла каждого института развития государственного управления.

Список литературы

1. Федеральный проект «Цифровое государственное управление» [Электронный ресурс]. URL: <https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/882/>

2. Усманова А. Р., Танцюра В. О. Влияние цифровой экономики на деятельность государственных органов и финансовых институтов РФ // Вектор экономики. 2020. № 11 (53). С. 70.
3. Отчет о ходе реализации Федерального проекта «Цифровое государственное управление» в 2024 г. [Электронный ресурс]. URL: <https://digital.gov.ru/uploaded/files/14-otchet-o-hode-realizatsii-fp-tsifrovoe-gosudarstvennoe-upravlenie.pdf>.
4. Колесниченко Е. А., Костылев А. А. Повышение эффективности участия государственных институтов развития в реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» // Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика. 2020. Т. 8. № 4 (51). С. 38–53.
5. Бовыкин С. В., Кулагина О. В. Формы экономической деятельности институтов государственного и муниципального управления в сфере региональной цифровой экономики // Трансграничная экономика. 2019. № 3 (3). С. 1–7.
6. Корякин И. И. Проблемы обеспечения деятельности институтов государственного управления // Теория государства и права. 2024. № 4 (41). С. 221–227.
7. Миронов А. Л. Институт государственного управления: политический и социальный характер // Цифровое право. 2024. № 3. С. 18–25.
8. Грибанова О. М. Трансформация институтов государственного управления в новых социально-экономических условиях: цели и актуальные задачи // Вестник Института экономики Российской академии наук. 2025. № 4. С. 114–124.
9. Бодрунов С. Д. К вопросу о совершенствовании институтов национальной системы государственного управления для достижения практических задач нооперехода // Нооэкономика и общество. Альманах трудов ИНИР им. С. Ю. Витте. 2025. Т. 4. № 1. С. 13–20. DOI: 10.37930/2782-618X-2025-4-1-13-20
10. Троян Н. А. Влияние современных платформенных решений как ключевого инструмента государственного управления в условиях цифровой трансформации // Мониторинг правоприменения. 2025. № 1 (54). С. 36–44. DOI: 10.24412/2226-0692-2025-1-36-44
11. Троян Н. А. Влияние цифровых технологий на процессы государственного управления // Правовая информатика. 2024. № 3. С. 180–187.
12. Прохоровская В. С. Макрусев В. В. Модель и основные идеи развития концепции нового государственного управления // Тенденции развития науки и образования. 2024. № 105–5. С. 71–78.
13. Фастович Г. Г. Модернизация государственного механизма в контексте развития институтов цифровой экономики // Право и государство: теория и практика. 2021. № 5 (197). С. 24–26.
14. Дятлов С. А., Елисеева И. И. Трансформация институтов государственной статистики в цифровой экономике // Экономика и управление: проблемы, решения. 2019. Т. 7. № 2. С. 47–53.
15. Апатова Н. В., Узаков Т. К., Волосовец Д. В. Экономический рост в экономике данных и цифровых технологий: монография. Симферополь: ИП Зуева Т.В., 2024. 234 с.
16. Алонцева Д. В., Орехов К. Ю. К вопросу развития института «Налоговая ответственность» в условиях построения цифровой экономики // Вопросы государства и права. 2024. № 1 (4). С. 21–28.
17. Ящечко С. С. Особенности и перспективы развития института государственно-частного партнерства в цифровую эпоху // Вестник Южно-Российского государственного технического университета (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2022. Т. 15. № 3. С. 213–222.
18. Ерицяг Г. А. Федеральные институты развития как инструмент обеспечения экономической безопасности в системе стратегического планирования экономики региона: проблемы и перспективы развития (на примере Дальневосточного федерального округа) // Финансы и управление. 2024. № 2. С. 68–83.
19. Ерицяг Г. А. Об оценке деятельности институтов развития в целях обеспечения экономической безопасности Российской Федерации // Экономика и управление. 2025. Т. 31. № 1. С. 104–113.
20. «Откладывать больше нельзя»: Мишустин объявил реформу системы госуправления // Forbes («Форбс») – российская версия журнала Forbes [Электронный ресурс]. URL: <https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/413865-otkladyvat-bolshe-nelzya-mishustin-obyavil-reformu-sistemy>.

Статья поступила в редакцию 16.03.2026